

Aplicación de proporcionalidad y dignidad humana ante normativas injustas.

Raquel Arantza Acosta Sánchez

Los antecedentes que tenemos de sentencias inclinadas al modelo legalista y formalista en nuestro país, nos han hecho ver que los tribunales internacionales están mucho más avanzados en relación de garantizar derechos fundamentales y centrar el enfoque en principios y no solamente de reglas.

Así entonces, el Doctor Rogelio López Sánchez, nos menciona la tutela de justicia efectiva, es decir el derecho a obtener justicia, si una ley es injusta deja de ser derecho (López, 2013, p.106).

Para lograr lo anterior, el autor señala que debe existir la voluntad para confrontar principios entre sí. (López, 2013, p.146).

Debe enfatizarse que, valores como la igualdad y la dignidad humana resultan clave para atender el principio de proporcionalidad, toda vez que para balancear principios, requerimos el contexto del caso en particular.

En ese orden de factores, la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos presenta el caso de un empleado en Rumania en el año de 2007 contra su empleador, argumentando su derecho a la privacidad, pero ¿Qué resulta más importante para los juzgadores? Si bien, existía un acuerdo o regla firmada por el mismo empleado en el que se daba por enterado de la prohibición estricta de usar el computador profesional para uso personal, este acuerdo no podría anular el derecho del trabajador.

Bajo esta premisa, y tomando a su vez el principio de jerarquía normativa, una regla no está por encima de un principio constitucional. Así entonces la prohibición del uso de ordenadores para temas personales, no especificaba la vigilancia de mensajes privados y el tratamiento que le podrían dar a los mismos.

Por lo que no era proporcional, ni tomaba en cuenta principios importantes como el derecho a la vida privada del trabajador, puesto que las reglas de un empleador no pueden privarte de realizar las actividades de tu vida privada por completo

Resulta de importante concluir que si bien, los patrones tienen autoridad para establecer reglas de vigilancia a sus empleados, bajo la justificación de proteger el bien del negocio, estas reglas no pueden estar por encima de la dignidad humana, por lo que al pasar esa barrera, deja de estar justificada dicha vigilancia.

Con esto se sentó un precedente, la autoridad no prohíbe la vigilancia, si no exige claridad y vigilancia transparente, demostrando que sus métodos y consecuencias sean lo menos invasivas, para hacer valer las garantías de las personas trabajadoras.

Referencias

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevo modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2017. Caso Barlescu vs Rumania.